

EXPLORANDO EQUÍVOCOS E RISCOS NO CLAREAMENTO DENTAL: UM ESTUDO DETALHADO SOBRE AS TÉCNICAS INCORRETAS

[Odontologia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10207476

Natalia Gabriele Freitas Miranda¹

Fábio Adriano Lyra Ferreira Filho²

Gabriele Medeiros Lourenço³

Patrícia de Hollanda Cavalcanti Aragão Costa⁴

Resumo

Este artigo aborda os equívocos e riscos associados ao clareamento dental sem supervisão profissional. O objetivo principal é destacar a importância da orientação de um dentista qualificado na busca por um sorriso mais branco e esteticamente agradável. A metodologia envolveu uma análise detalhada de teorias e informações que exploram o problema em questão, além de revisar os equívocos comuns dos pacientes e os riscos associados à utilização de produtos de venda livre. Os resultados revelam que a influência das mídias e padrões de beleza levam muitas pessoas a escolher métodos de clareamento sem compreender os riscos e limitações. O uso indiscriminado desses produtos pode causar danos à estrutura dentária e irritações nas gengivas. Por outro lado, a abordagem profissional, enfatizada por teorias e pesquisas, destaca a importância de

equilibrar a busca estética com a manutenção da saúde bucal. A supervisão de um dentista é essencial para avaliar a condição dentária, identificar contraindicações e recomendar métodos de clareamento personalizados e seguros. Além disso, a relação entre autoestima e saúde bucal foi discutida, destacando que a pressa em alcançar um padrão estético pode prejudicar a saúde dental. Em conclusão, este estudo sublinha a importância de conscientizar o público sobre os equívocos e riscos no clareamento dental sem supervisão profissional e reforça a necessidade de buscar orientação profissional para alcançar resultados estéticos desejados e manter a saúde bucal em primeiro plano.

Palavras-chave: Clareamento dental; Supervisão profissional; Riscos e equívocos; Saúde bucal; Estética dentária.

Abstract

This article addresses the misconceptions and risks associated with teeth whitening without professional supervision. The main objective is to emphasize the importance of guidance from a qualified dentist in the pursuit of a whiter and aesthetically pleasing smile. The methodology involved a detailed analysis of theories and information that explore the issue, as well as a review of common patient misconceptions and the risks associated with over-the-counter products. The results reveal that media influence and beauty standards often lead people to choose whitening methods without fully understanding the risks and limitations. The indiscriminate use of these products can cause damage to tooth structure and gum irritations. On the other hand, the professional approach, emphasized by theories and research, underscores the importance of balancing aesthetic pursuit with maintaining oral health. Dentist supervision is essential to assess dental conditions, identify contraindications, and recommend personalized and safe whitening methods. Furthermore, the relationship between self-esteem and oral health was discussed, highlighting that rushing to achieve an aesthetic standard can harm dental health. In conclusion, this study underscores

the importance of raising public awareness about misconceptions and risks in teeth whitening without professional supervision and reinforces the need to seek professional guidance to achieve desired aesthetic results while keeping oral health at the forefront.

Keywords: Dental aesthetics; Professional supervision; Risks and misconceptions; Oral health; Teeth whitening.

Introdução

A busca por um sorriso mais branco e radiante tem sido uma constante na busca por padrões estéticos de beleza dental. Afinal, um sorriso brilhante não apenas transmite saúde, mas também pode elevar a autoestima e a confiança de uma pessoa. No entanto, nesse desejo compreensível de alcançar um sorriso deslumbrante, muitas vezes, os pacientes se aventuram no clareamento dental sem a devida supervisão profissional. Tem-se um forte apelo pelas mídias levando os indivíduos a buscarem meios para alcançarem o referido padrão estético (RAMOS; MONNERAT; PEREZ, 2014).

É aqui que surge um equívoco comum que merece uma análise aprofundada. Pacientes, motivados por propagandas sedutoras, facilidade de acesso a produtos de venda livre e a promessa de resultados imediatos, muitas vezes recorrem a métodos de clareamento dental sem compreender plenamente os riscos e limitações envolvidos nesse processo. É necessário buscarmos o aspecto mais natural possível, buscando a harmonia dos arcos dentários (PINHEIRO et al., 2020).

Os produtos disponíveis no mercado, como carvão ativado, bicarbonato, géis clareadores e tiras clareadoras, têm ganhado popularidade como soluções aparentemente rápidas e acessíveis para um sorriso mais branco. No entanto, é vital ressaltar que o clareamento dental é uma prática que, quando realizada de maneira incorreta, pode ter sérias implicações para a saúde bucal e geral do paciente. Porém, nada se fala sobre o perigo para a integridade dentária destes pacientes já que não se tem uma

comprovação científica dos benéficos desses produtos (Rodrigues et al., 2019).

Da mesma forma que são facilmente comercializados em farmácias, supermercados e internet, é importante que estudos sejam desenvolvidos para comprovar a ineficiência do carvão para a saúde bucal dos pacientes/consumidores para que se evite possíveis complicações futuras à saúde oral (Consolaro et al., 2013).

A realização de procedimentos de clareamento dental sem supervisão profissional pode levar a uma série de equívocos e riscos. Entre os equívocos mais comuns estão a expectativa de resultados imediatos e a crença de que “quanto mais, melhor”, levando a um uso excessivo dos produtos. Esses equívocos podem levar a resultados insatisfatórios, incluindo a falta de eficácia do clareamento ou, pior ainda, agravar a descoloração dental. De acordo com Vaz et al. (2019), o efeito do clareamento de carvão ativado baseia-se em sua alta capacidade de adsorver e reter cromóforos na cavidade oral.

Além disso, muitos pacientes desconhecem os riscos associados ao uso indiscriminado desses produtos, que podem incluir aumento da sensibilidade dentária, irritação gengival, desgaste do esmalte, danos aos tecidos moles da boca e, em casos extremos, queimaduras químicas. Quando não supervisionados por um profissional de saúde bucal, esses riscos podem ser negligenciados. Considerando-se a ampla variedade de agentes clareadores presente no mercado e que, eventualmente, o retoque no clareamento pode ser almejado pelos pacientes, torna-se importante avaliar a possibilidade de se utilizar um dentifrício clareador para a manutenção de um clareamento já realizado (Rahardio et al., 2016).

Este artigo científico tem como objetivo não apenas reconhecer a presença desses equívocos e riscos, mas também explorar essas questões em profundidade. O foco está na necessidade de conscientização dos

pacientes sobre as práticas seguras de clareamento dental, na importância de buscar a orientação de profissionais de saúde bucal qualificados e na adoção de técnicas corretas. Com este aumento da valorização da estética, surge a necessidade de a Odontologia procurar recursos que sigam estes padrões, sem comprometer sua filosofia conservadora, na qual a preservação da estrutura dentária sadia deve ser o principal objetivo (Ribeiro et al., 2019).

A pesquisa aqui delineada não apenas destaca a relevância desse tema, mas também define claramente os objetivos do estudo. Além disso, justifica a investigação, considerando a crescente popularidade dessas práticas e o potencial impacto negativo na saúde bucal da população. A metodologia empregada será detalhada em etapas subsequentes do artigo, visando fornecer uma visão abrangente do estudo. Levar em conta esta possibilidade sem uma avaliação ou prescrição do dentista, sem um uso correto, pode colocar em risco a saúde bucal dos pacientes pelo uso recorrente de produtos de fácil acesso e baixo custo, tal como o carvão ativado (Monteiro et al., 2020).

Através da análise rigorosa das práticas incorretas de clareamento dental, este trabalho visa fornecer uma compreensão mais profunda sobre o tema, com o intuito de salvaguardar a saúde bucal e o bem-estar dos pacientes. É fundamental entender que o desejo por um sorriso mais branco deve ser acompanhado por responsabilidade e conhecimento, priorizando sempre a segurança e a orientação de profissionais de saúde bucal. A autoestima é querer o bem a si próprio, refletindo em sua saúde mental, porém a experiência de tornar a aparência como essencial às pressas acarreta. A autoestima é querer o bem a si próprio, refletindo em sua saúde mental, porém a experiência de tornar a aparência como essencial às pressas acarreta alguma das vezes em reflexos negativos, pois não podemos desejar a estética sem antes pensar numa boa saúde bucal (OLIVEIRA; 2014).

Desenvolvimento

Neste segmento de desenvolvimento, adentraremos mais profundamente na discussão sobre os equívocos e riscos inerentes ao clareamento dental sem a supervisão de um profissional qualificado. Vamos explorar as teorias e informações que lançam luz sobre esse problema em particular. No entanto, como em qualquer procedimento odontológico, o branqueamento envolve riscos como irritação, quando a substância química chega a atingir as camadas de esmalte e dentina, e sensibilidade dentinária (Alqahtani et al., 2014).

Uma abordagem comum, porém equivocada, é a tentativa de clareamento dental sem a devida orientação de um profissional de saúde bucal. Muitos pacientes são influenciados pela mídia e pela busca incessante por um padrão estético ideal (Ramos, Monnerat, Perez, 2014).

No entanto, essa busca pode levar a decisões precipitadas e a escolha de métodos de clareamento sem compreender completamente os riscos e limitações envolvidos.

Um dos riscos mais evidentes é o uso de produtos de venda livre, como carvão ativado, bicarbonato, géis e tiras clareadoras, que, quando utilizados incorretamente, podem causar danos à estrutura dos dentes e irritações nas gengivas. É importante destacar que esses produtos não são individualizados para cada paciente e não levam em consideração a saúde bucal específica de cada um. Portanto, a aplicação indiscriminada desses métodos pode resultar em sensibilidade dental, enfraquecimento do esmalte e danos irreparáveis. A estética é uma preocupação comum para os pacientes em muitas populações e estão associadas a um maior desejo por tratamentos que melhorem o aspecto dos dentes, tal como o clareamento (Joiner et al., 2017)

Para entender melhor os riscos, é fundamental considerar a teoria de que o clareamento dental deve ser uma prática guiada por um dentista qualificado. A busca por um resultado estético deve ser equilibrada com a necessidade de manter a saúde bucal em primeiro plano (Oliveira, 2014).

Profissionais de saúde bucal têm o conhecimento e a experiência necessários para avaliar a condição dentária de um paciente, identificar possíveis contraindicações e recomendar o método de clareamento mais adequado.

Os dentistas também podem oferecer opções de clareamento dental supervisionado, garantindo que o tratamento seja personalizado e seguro. Além disso, eles podem monitorar o progresso do clareamento e intervir imediatamente em caso de qualquer problema. A sensibilidade dentária ainda apresenta-se como um dos principais efeitos adversos do procedimento clareador (Castro et al., 2015)

Ao abordar os riscos, é essencial compreender a relação entre autoestima e saúde bucal.

A autoestima desempenha um papel significativo na busca por um sorriso mais branco e atraente. No entanto, essa busca não deve ser feita de maneira apressada, priorizando apenas a estética. A pressa em alcançar um padrão estético muitas vezes acarreta reflexos negativos na saúde bucal (Oliveira, 2014). Os indivíduos podem sacrificar sua saúde dental em busca de resultados instantâneos, o que pode levar a problemas a longo prazo.

Em resumo, é essencial compreender que o clareamento dental sem supervisão profissional é repleto de equívocos e riscos. Os pacientes são frequentemente influenciados por padrões de beleza midiáticos, buscando soluções rápidas e de venda livre, sem avaliar os impactos na saúde bucal. A teoria de que a orientação profissional é fundamental para a segurança e eficácia do clareamento dental é central nesta discussão. A busca por um sorriso mais branco deve ser equilibrada com a manutenção da saúde bucal, e isso só pode ser alcançado sob a supervisão de um dentista qualificado. Portanto, a conscientização sobre esses equívocos e riscos é fundamental para orientar os indivíduos na busca por um sorriso mais branco e saudável. Desta forma, é importante

salientar que o único meio de clareamento seguro e com evidência de sua eficácia é aquele sob uma supervisão de um profissional capacitado com o uso do agente clareador mais adequando a cada caso (Vaz et al., 2019).

Considerações Finais

Após uma análise detalhada dos equívocos e riscos associados ao clareamento dental sem supervisão profissional, é possível chegar a conclusões essenciais que destacam a importância de buscar orientação profissional nesse processo de busca por um sorriso mais branco e atraente.

Primeiramente, ficou claro que a influência das mídias e a busca por padrões estéticos podem levar as pessoas a tomar decisões precipitadas ao tentar clarear os dentes. A busca desenfreada por resultados imediatos, muitas vezes, leva à utilização de métodos de clareamento de venda livre, como carvão ativado, bicarbonato, géis e tiras clareadoras, sem o devido entendimento dos riscos e limitações associados. Isso pode resultar em danos à estrutura dentária e irritações nas gengivas.

Em contrapartida, a teoria apresentada enfatiza a importância da abordagem profissional no clareamento dental, alinhando a busca estética com a manutenção da saúde bucal. A supervisão de um dentista qualificado é fundamental para avaliar a condição dentária do paciente, identificar contraindicações e recomendar o método de clareamento mais adequado, personalizado e seguro. Essa abordagem profissional é a chave para minimizar os riscos e alcançar resultados estéticos desejados.

Por fim, ressaltamos a conexão entre autoestima e saúde bucal, evidenciando que a pressa em alcançar um padrão estético muitas vezes prejudica a saúde dental. Priorizar apenas a estética em detrimento da saúde bucal pode levar a problemas a longo prazo.

Em síntese, este estudo destaca a importância da conscientização sobre os equívocos e riscos relacionados ao clareamento dental sem supervisão profissional. As conclusões enfatizam a necessidade de buscar a orientação de um dentista qualificado para obter resultados estéticos desejados e manter a saúde bucal em primeiro plano. Essa abordagem equilibrada e

informada é essencial para garantir que a busca por um sorriso mais branco seja segura

e eficaz, cumprindo assim os objetivos e hipóteses propostos neste trabalho.

Referências

1.CAETANO; 2023. Implanto Odontologia Especializada. Clareamento dental. Disponível em: <https://www.implanto.com.br/nossos-tratamentos/clareamento-dental>. Acesso em 17 de outubro de 2023.

2.RIBEIRO, Ana Helena Pereira; RIBEIRO, Laura de Oliveira. Técnicas, Riscos e Benefícios do Tratamento Clareador Dental em Dentes Vitais: Revisão de Literatura. Taubaté -SP, 2019. Disponível em: http://repositorio.unitau.br/jspui/bitstream/20.500.11874/1179/1/Ana%20Helen%20Pereira%20Ribeiro_%20Laura%20de%20Oliveira%20Ribeiro.pdf. Acesso em 17 de outubro de 2023.

3.HENRIQUE, Douglas Benicio Barros et al. Os principais efeitos colaterais do clareamento dentário: como amenizá-los. Tooth whitening: main collateral effects and how to smooth them. Araruna/PB, Brasil, 2017. Disponível em: https://secure.unisagrado.edu.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v36_n1_2017_art_11.pdf. Acesso: 17 de outubro de 2023.

4.BORTOLATTO, Janaína Freitas. Sensibilidade dolorosa e efetividade do clareamento dental de consultório. Araraquara, 2011. Disponível em:

<https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/50a65670-0c99-4405-9795-970787be5e02/content>. Acesso em 18 de outubro de 2023.

5.HIGASHI, Dayla Thyeme. Efeito dos diodos emissores de luz no controle da sensibilidade trans e pós clareamento dental com peróxido de hidrogênio 35% – ensaio clínico randomizado controlado triplo cego. Maringá, 2018. Disponível em: repositorio.uem.br:8080/jspui/bitstream/1/6777/1/Dayla%20Thyeme%20Higashi_2018.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2023.

6.VARELLA; Drauzio; 2022. Clareamento dental: como funciona, quais os riscos e quem pode fazer. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/odontologia/clareamento-dental-como-funciona-quais-os-riscos-e-quem-pode-fazer/>. Acesso em: 22 de outubro de 2023.

7.ODONTOL; clin.(online) vol.14 no.4; 2015. Reações adversas do clareamento de dentes vitais. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882015000400006. Acesso em: 23 de outubro de 2023.

8.Centro de Ortodontia e Saúde Bucal.Os riscos do clareamento caseiro dos dentes sem supervisão profissional. Disponível em: <https://www.cosb.com.br/os-riscos-do-clareamento-caseiro-dos-dentes-sem-supervisao-profissional/>. Acesso em 23 de outubro 2023.

9.MOURA; SILVA; FRANÇA; 2022. Perigos do uso de carvão ativado para o clareamento dental. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/30558/26299>. Acesso em: 24 de outubro de 2023.

10.Consolaro, A., Francischone, L. A., Consolaro, R. B. (2013). Mouthwashes with hydrogen peroxide are carcinogenic, but are freely indicated on the internet: warn your patients!.Dental Press J. Orthod. 18(6): 5-12.

- 11.Corrêa, D. D. P., Pereira, R. P., & Monteiro Junior, S. (2022). Whiteness effectiveness in the use of activated charcoal: literature review. *Research, Society and Development*, 11(3), e31911326524 10.33448/rsd-v11i3.26524. <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26524>.
- 12.Costa, M. L. L. A. (2019). Avaliação da sensibilidade no uso do carvão ativado como agente clareador no procedimento de clareamento dental: um estudo piloto. Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.
- 13.Farghal, N. S., & Elkafrawy, H. E. (2020). The Effects of Activated Charcoal and Calcium Carbonate Based Toothpastes On Surface Properties Of Composite Resin Restorative Materials. *Egyptian Dental Journal*. 66, 2431:2438.
- 14.Ghajari, M. F., Shamsaei, M., Basandeh, K., & Galouyak, M. S. (2021). Abrasiveness e efeito clareador de pastas de dentes que contêm carvão em dentes permanentes. *Dent Res J (Isfahan)*.
- 15.Guaman, P., Andrés, M., Vergara, A., & Norka, M. (2021). Revisión sistemática de la eficacia de las pastas dentales a base de carbón activado vs pastas dentales tradicionales. Universidade Católica de Santiago de Guayaquil.
- 16.Consolaro, A., Francischone, L. A., Consolaro, R. B. (2013). Mouthwashes with hydrogen peroxide are carcinogenic, but are freely indicated on the internet: warn your patients!. *Dental Press J. Orthod*. 18(6): 5-12.
- 17.Corrêa, D. D. P., Pereira, R. P., & Monteiro Junior, S. (2022). Whiteness effectiveness in the use of activated charcoal: literature review. *Research, Society and Development*, 11(3), e31911326524 10.33448/rsd-v11i3.26524. <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26524>.
- 18.Costa, M. L. L. A. (2019). Avaliação da sensibilidade no uso do carvão ativado como agente clareador no procedimento de clareamento dental:

um estudo piloto. Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

19.Farghal, N. S., & Elkafrawy, H. E. (2020). The Effects of Activated Charcoal and Calcium Carbonate Based Toothpastes On Surface Properties Of Composite Resin Restorative Materials. Egyptian Dental Journal. 66, 2431:2438.

20.Guaman, P., Andrés, M., Vergara, A., & Norka, M. (2021). Revisión sistemática de la eficacia de las pastas dentales a base de carbón activado vs pastas dentales tradicionales. Universidade Católica de Santiago de Guayaquil.

¹Graduanda em odontologia pela UNIGRANRIO. E-mail: Gabriele.fmiranda@hotmail.com

² Graduando em odontologia pela UNIGRANRIO. E-mail: fabioadrianolff@gmail.com

³Graduando em odontologia pela UNIGRANRIO. E-mail: gabimedeiroslourenco@hotmail.com

⁴Mestre em Odontologia/Dentística Pela Universidade Federal Fluminense, Professora do Departamento de Dentística da Unigranrio.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

